

ARQUITETURAS IMPRESSAS:

O Diário, o Comércio e a Preservação do Moderno Pernambucano

Ana Elisabete Medeiros

Arquiteta, Mestre em Urbanismo, Doutora em Sociologia, Pesquisadora CAPES – ProDoC – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG) – Universidade de Brasília (UnB) – e-mail: ana@unb.br

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro, ICC Norte, Subsolo – CEP: 70.910 – 900 - Asa Norte, Brasília-DF – Tel/Fax (+55) 0 (XX) 61 3307 24 54

ARQUITETURAS IMPRESSAS:

O Diário, o Comércio e a Preservação do Moderno Pernambucano

Resumo

Tradicionalmente ausente dos textos clássicos que tratam a questão da produção modernista nacional, a arquitetura moderna pernambucana vem se tornando, desde "Arquitetura Contemporânea no Brasil", objeto de estudo e crítica cada vez mais privilegiado, dentro da academia. Todavia, hoje, dezesseis anos após a Carta de Eindhoven ou onze anos depois do I Seminário DOCOMOMO Brasil, apesar do crescente reconhecimento do patrimônio modernista, o fato é que, no contexto nacional – e aqui Pernambuco não constitui exceção à regra -, a idéia da preservação continua associada, no imaginário popular, à salvaguarda do tradicional. Se houve um momento em que a construção do patrimônio teve o Estado Nação como ator principal, senão o único, a última década conferiu ao cidadão um papel jamais antes desempenhado na preservação de bens culturais. Nesse contexto, desvendar o lugar da imprensa na criação imagética da prática preservacionista, enquanto espaço formador de opinião do homem comum parece essencial. E é nesse sentido que o objetivo do presente artigo se define: identificar, sob a perspectiva cognitivista alicerçada na teoria do regime, como o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio trazem à tona a questão da preservação, em geral e, particularmente, da salvaguarda da arquitetura moderna pernambucana, no período 1998/2000. Para tanto, o texto encontra-se estruturado em três partes: 1) Discorre sobre a teoria dos regimes, a emergência de novos atores e o papel da imprensa sob a perspectiva cognitivista; 2) Levanta e analisa os artigos publicados pelos jornais em questão, no período considerado, buscando identificar respostas a questões do tipo: Como a arquitetura moderna incorporou práticas construtivas, atendeu aos condicionantes climáticos locais ou enfrentou novos programas?; e 3) Traz à luz algumas conclusões a fim de demonstrar o necessário agenciamento dos meios de comunicação impressa no sentido de aumentar o potencial do projeto de preservação da arquitetura moderna em Pernambuco.

Abstract

Traditionally absent from the classic texts discussing the national (Brazilian) modernist work, Pernambuco's modern architecture is becoming, since the publication of "Arquitetura Contemporânea no Brasil", a more and more privileged object of academic study and critic. However, today, 16 years after the Letter of Eindhoven and 11 years after the I DOCOMOMO Brazil Seminar, despite the growing importance of the modernist heritage, the fact is that, inside the Brazilian national context - and here Pernambuco is not an exception to the rule-, the idea of preservation is still associated to the protection of the traditional. If there was a moment when the construction of the heritage had the Nation State as its main actor, maybe the only one, the last decade awarded to the citizen a role never played before on the preservation of cultural possessions. In this context, it seems essential to figure out the participation of the media on the unconscious creation of the preservationist practice, as a space for opinion formation of the average citizen. It is towards this direction that the focus of this paper is defined: identify, under the cognitive perspective based on the theory of regimes, how the "Diário de Pernambuco" and the "Jornal do Comércio", between 1998 and 2000, presented the preservation issue in general and, more specifically, the protection of Pernambuco's modern architecture. This paper is organized in 3 sections: 1) Discuss the theory of regimes, the emergence of new actors and the role of the media under the cognitive perspective; 2) Lists and analyses the articles published by the cited newspapers during the chosen period, trying to answer questions like: How the modern architecture incorporated building practices, responded to local climatic requirements or endeavored new challenges?; and 3) Discusses some conclusions aiming to demonstrate the need for a broader press coverage in order to strengthen Pernambuco's modern architecture preservation project.

Palavras-chave: Imprensa, arquitetura moderna, patrimônio

ARQUITETURAS IMPRESSAS:

O Diário, o Comércio e a Preservação do Moderno Pernambucano

Parte I – Teoria dos Regimes, Emergência de Novos Atores e o Papel da Imprensa sob a Perspectiva Cognitivista

Tradicionalmente, a preservação patrimonial sempre teve o Estado-Nação como principal ator, senão o único. Afinal, durante os primórdios da institucionalização da prática preservacionista, era exclusivamente no âmbito Nacional que se dava a produção social do patrimônio histórico e artístico, como bem o atesta a própria trajetória do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo menos até a década de setenta. Entretanto, em todo o mundo, com o passar dos anos, mudanças de ordem econômica, social, política e cultural vêm permitindo a inserção de novos atores no processo de construção da prática da salvaguarda dos bens patrimoniais, configurando um movimento de transformação que, na verdade, não tem ficado restrito ao campo da preservação, e no qual o papel do Estado Nacional, diante da ascensão ao palco de novas “estruturas de relações” denominadas, por alguns estudiosos, regimes, sistemas ou modelos internacionais, vem perdendo força.

Segundo Kradner, por exemplo, regimes são “... princípios, normas, regras ou procedimentos de tomada de decisões, implícitos ou explícitos, nos quais as expectativas dos atores convergem em uma determinada área de relações ...” (KRADNER, 1983 – Apud PEREIRA, 2001). Trata-se, portanto, de padrões de cooperação vinculados a diversas áreas temáticas, inclusive a patrimonial, e que devem ser imperativamente dissociados da noção de acordo, uma vez que, conforme alerta Pereira:

“Acordos são procedimentos de curto prazo para uma temática específica e, na maioria das vezes, acontecem por causa de uma alteração de poder ou uma alteração no interesse dos atores. Regimes não possuem um tempo determinado de existência e só deixam de existir com o fim de um determinado comportamento. Usualmente tendem a criar padrões de comportamento mais estáveis e de maior duração”. (PEREIRA, 2001: 42)

Estabilidade e durabilidade dessas que, ainda de acordo com o mesmo autor, permitem um relacionamento de atores em rede, ou seja, uma ação cooperativa conjunta sobre uma determinada área temática, como a patrimonial, por exemplo. E são exatamente essas redes, das quais só participam os atores sociais cujas idéias convergem para as ali defendidas, que estruturam os aqui chamados regimes ou o que Medeiros¹ nomeia sistemas, modelos ou projetos internacionais.

Reflexos do que Medeiros² define como sendo a construção de uma “primeira civilização mundial”, esses sistemas, modelos ou projetos internacionais que germinam e florescem nas mais diversas áreas do conhecimento, propagam-se, a partir dos anos quarenta, terminada a I Guerra Mundial, com a institucionalização das primeiras organizações internacionais a exemplo da Onu – Organização das Nações Unidas, e da própria Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma “primeira civilização mundial” que só pode ser pensada a partir da idéia de um “mundo único³”, de uma ação compartilhada, universal, guiada por uma consciência comum, um consenso de que todos os povos fazem parte de uma mesma raça humana herdeira de uma mesma e única herança natural, cultural, científica, intelectual ou espiritual, cuja salvaguarda é de responsabilidade de todos e de cada um.

¹ - Ver (MEDEIROS, 2002)

² - Idem

³ - Conceito defendido por Julian Huxley, um dos nomes-chave na institucionalização da Unesco. Ver (Huxley, 1947)

Em outras palavras, a idéia que desponta ainda de forma incipiente, no período que imediatamente se segue à I Grande Guerra, é o de “governança global”. Uma noção que encontra barreiras em um primeiro momento mundial de guerra fria, mas que diante da dissolução de fronteiras, com a queda do muro de Berlim e o término da bipolaridade política, segue adiante. Ou seja, quando se trata de orquestrar soluções mundiais para problemas locais ou nacionais ou respostas multilaterais para questões transnacionais cujas repercussões, em um caso ou no outro, são globais, a existência de regimes ou de padrões de cooperação associados às áreas temáticas parece vital. E, nesse sentido, a salvaguarda da identidade ou do patrimônio cultural do planeta, tanto quanto da preservação do meio-ambiente ou do controle do terrorismo configuram questões que não podem ser resolvidas por atitudes pontuais, pressupondo ações de cooperação, de governança⁴ internacional.

Tanto é assim que, em termos da preservação do patrimônio, a comunidade internacional vem testemunhando, desde a década de quarenta, a criação de um consenso em torno da idéia, até então utópica, de salvaguardar a herança cultural planetária, em suas mais diversas formas de expressão. Por trás desse consenso, o conceito de primeira civilização mundial é levado adiante pelos organismos internacionais, e também pela Unesco, consolidando-se através de um sentimento comum que estabelece um modelo, um regime, um projeto ou um sistema internacional único de ação cooperativa, conjunta, em prol da construção/preservação do patrimônio cultural e natural da humanidade⁵.

De qualquer maneira, o fato é que, seja qual for o campo em que se constitua, a ascensão dos regimes, sistemas, modelos ou projetos internacionais pressupõe transformações nas relações globais e, conseqüentemente, exige adequações do papel do Estado-Nação, de modo a potencializar a sua inserção nesses regimes. É assim que, conforme coloca Pereira⁶, se uma concentração temática se dá na área da preservação, por exemplo, faz-se necessário que o Estado ou, na ausência desse, algum outro ator social, identifique esse campo e o potencialize aos olhos de atores externos. Todavia, se até o advento da queda do muro de Berlim o poder hegemônico nacional podia impor seus próprios objetivos em prol da inserção do Estado em um sistema internacional oscilante no contexto da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos, com o fim da guerra fria, o crescimento da multipolaridade provoca o que Jouve e Lefèvre denominam “*le déplacement dans la localisation du politique*”⁷. Ou seja, o Estado perde o controle exclusivo desse processo, face ao fortalecimento de atores de natureza não estatal e ao surgimento de novas construções sociopolíticas concorrentes como os Estados transnacionais, a exemplo do Mercosul⁸ e da CEE⁹, de um lado, ou de entidades estatais de natureza subnacional: como as cidades.

De fato, à luz dessas reflexões, pode-se pensar que o fim da Primeira Grande Guerra, a queda do muro de Berlim e os atentados terroristas em Washington e Nova Iorque, em onze de setembro de 2001, constituem três momentos de inflexão global onde o contexto de uma guerra fria, marcado por uma bipolaridade de razão política à qual corresponde um ‘patrimônio histórico e artístico nacional’ vê-se substituído por uma estrutura multipolar de razão econômica, indissociável do conceito de ‘patrimônio mundial’ que, por sua vez, cede lugar a um cenário que, pela proximidade temporal, ainda não permite análises senão prospecções: momento de redefinição na lógica da globalização tal qual ela vinha acontecendo até então e, conseqüentemente, remodelação do sistema internacional de construção do patrimônio mundial?¹⁰ Mas essa questão pressupõe resposta que foge ao interesse da presente análise, cujo objetivo imediato é demonstrar, sob a perspectiva cognitivista, a potencialidade dos novos atores internacionais em influenciar esse novo contexto mundial alicerçado em regimes.

Nesse sentido, dentre esses novos atores internacionais Pereira¹¹ destaca as organizações internacionais, as organizações não governamentais, as empresas transnacionais e os atores

⁴ - Ver (PEREIRA, 2001) e (MEDEIROS, 2005)

⁵ - (MEDEIROS, 2002)

⁶ - Idem

⁷ - “Deslocamento da localização do político” (Tradução livre da autora). Ver (JOUVE, B. & LEFÈVRE, C.: 835).

⁸ - Mercosul: Mercado Comum do Cone Sul. A respeito do processo de gênese do Mercosul ver (MEDEIROS, 2000)

⁹ - CEE – Comunidade Econômica Européia

¹⁰ - Ver (MEDEIROS, 2002)

¹¹ - Ibidem

subnacionais, esses últimos demandando políticas específicas quando se trata de pensar na inserção internacional. E é aqui que entra a questão da perspectiva cognitivista.

“Como a inserção internacional nas redes dos regimes internacionais pressupõe a convergência de expectativas entre os atores, a forma como estes se ‘enxergam’ tem crucial importância na inserção de um ator na rede. Assim, as ações dos atores na alteração da percepção cognitiva que seus interlocutores têm de si próprios influenciam grandemente o modo como se dará a inserção internacional. Em outras palavras, para se inserir internacionalmente, é necessário ‘dançar conforme a música’ (seguir o regime) ou, ao menos, dar essa impressão, atuando na percepção cognitiva dos interlocutores.” (PEREIRA, 2001: 50)

Assim, por exemplo, a inserção em um regime internacional de financiamento de caráter preservacionista pressupõe que o ator seja percebido não apenas como um pagador responsável, mas também como um interlocutor que fala a mesma língua, dança a mesma música ou partilha dos mesmos princípios, normas, regras ou procedimentos de tomada de decisões. Nesses termos cognitivistas, caberia pensar no conceito de “comunidade imaginada” de Anderson¹², reelaborado por Medeiros da seguinte forma:

“... os Estados-Nação tendem a funcionar como ‘comunidades imaginadas’ em torno de modelos únicos, mundiais, internacionais, através dos quais se legitimam uns perante os outros. (...) Mais recentemente, estes modelos reservam à cultura, de uma maneira geral, e à preservação patrimonial, em particular, um papel fundamental na geração tanto do progresso ou do desenvolvimento, quanto de igualdade entre os povos ... Qualquer postura contrária a estes princípios é compreendida pela comunidade internacional real como ... ‘politicamente incorreta’. O processo de inserção, de reconhecimento, de legitimação internacional de qualquer país, hoje, passa, quase que obrigatoriamente, pela adoção de tais modelos. Para usufruir dos ‘direitos’ de membro de uma comunidade internacional é preciso cumprir os ‘deveres’, as obrigações que lhe são correlatas”. (MEDEIROS, 2002: 85)

Ou seja, dançar conforme a música, falar a mesma língua ou rezar o mesmo credo são atitudes necessárias aos atores subnacionais que desejam se inserir regionalmente ou internacionalmente - entre eles as cidades, cujo papel em meio ao processo de valorização do local frente ao global¹³ vem sendo objeto de várias análises¹⁴. Porém, é preciso ficar atento para o fato que as ações direcionadas para a transformação da imagem frente aos interlocutores externos não podem se resumir exclusivamente à aparência ou se restringir à simples retórica. Em outras palavras: para que haja inserção internacional de fato é preciso que exista uma adesão real da cidade ao regime. E, para tanto, faz-se necessário criar uma atmosfera entre os atores locais, do poder político instituído à sociedade, capaz de fomentar uma identidade a ser projetada externa e internamente através de políticas públicas, declarações oficiais, notas publicitárias, reportagens ou outros meios com poder de influenciar os instrumentos de inserção, ao conseguirem transformar a percepção cognitiva sobre o tema da preservação.

E é aqui que entra o papel da imprensa.

Se houve um momento em que a construção do patrimônio teve o Estado Nação como ator principal, senão o único, as últimas décadas conferiram ao cidadão comum um papel jamais antes desempenhado na preservação de bens culturais. Inclusive, sob a perspectiva cognitivista, a construção de uma identidade local coesa passa, obrigatoriamente, pela participação popular, através da qual ela também se legitima.

É bem verdade que, no contexto brasileiro, o processo de descentralização da prática preservacionista se inicia ainda na década de setenta, no rastro dos Encontros de Governadores de Salvador¹⁵ e Brasília, por meio de dois movimentos: 1) o horizontal, com a

¹² - Ver (ANDERSON, 1991)

¹³ - Localização X Globalização

¹⁴ - Entre elas ver (SASSEN, 1991 e 1998)

¹⁵ - Ver (IPHAN, 1973)

participação do MEC – Ministério da Educação e Cultura, MINTER – Ministério do Interior, MINIPLAN – Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e MIC – Mecenato de Incentivo à Cultura, através, respectivamente, do IPHAN, da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e da SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos S.A. e da EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo; e 2) o vertical, com a transferência do poder de decisão e execução de políticas públicas de caráter patrimonialista da esfera federal para as instâncias estaduais e locais. Todavia, esse primeiro movimento descentralizador apresenta-se, sobretudo, como uma resposta ao problema de eficiência econômica e é percebido como uma desconcentração administrativa ou um meio de se alcançar o Estado Mínimo, em resposta à crise do *Welfare State*. Ou seja, a descentralização, embora ocorra, ainda fica restrita, via de regra, aos atores institucionais.

São os anos oitenta que testemunham, de fato, a inserção do homem comum no processo de construção social do patrimônio cultural, em um momento em que a descentralização adquire contornos políticos, surgindo como uma dimensão imprescindível da democracia. Nesse contexto, a participação popular se dá, *grosso modo*, por meio de novos modelos de descentralização política da gestão municipal¹⁶ onde a questão patrimonial é apenas periférica. Assim, diante desse cenário, como informar a população sobre a causa preservacionista, tornando-a sensível aos problemas da salvaguarda de bens culturais de modo a colaborar efetivamente no processo de construção de uma identidade local coesa, com poder não apenas para permitir a inserção da cidade num regime internacional de financiamento, por exemplo, mas também, e sobretudo, capaz de contribuir, de fato, com ações afirmativas, para a preservação? Certamente, o papel da educação patrimonial, aqui, é chave e, dentre os instrumentos passíveis de serem elencados com esse fim, parece caber à Imprensa um lugar específico.

Na realidade, um olhar mais atento sobre o caso pernambucano permite perceber que, pelo menos *a priori*, Pernambuco, de uma maneira geral, e Recife, em particular, vêm conseguindo utilizar o patrimônio cultural como instrumento de desenvolvimento local e inserção internacional com pelo menos um relativo sucesso há mais de uma década, como bem o atestam as participações em programas como o Prodetur/NE – Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste¹⁷ e o Monumenta - Programa de Preservação do Patrimônio Cultural Urbano¹⁸, ambos financiados pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que significa que, bem ou mal, na qualidade de atores subnacionais, o Estado e sua capital têm conseguido, com a ajuda de diversos atores locais e de acordo com a idéia do marketing das cidades, “vender” uma imagem condizente com aquela idealizada pelos interlocutores nacionais e internacionais. Quanto ao papel da Imprensa, nesse processo, só um estudo, que não esse, poderá responder.

Aqui, o que interessa, a partir da hipótese de que toda essa estratégia de sucesso se limita ao patrimônio dito tradicional, em oposição ao moderno, é desvendar, nas linhas e entrelinhas que se seguem, o lugar da Imprensa na criação imagética da prática preservacionista, enquanto espaço formador de opinião do homem comum, identificando como os dois maiores jornais da capital, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, trazem à tona a questão da preservação em geral e, particularmente, da salvaguarda da arquitetura moderna pernambucana. Isto porque, tradicionalmente ausente dos textos clássicos que tratam da questão da produção modernista, a arquitetura moderna pernambucana vem se tornando, desde “Arquitetura Contemporânea no Brasil¹⁹”, objeto de estudo e crítica cada vez mais privilegiado, dentro da academia. Todavia, hoje, dezesseis anos após a Carta de Eindhoven ou onze anos depois do I Seminário DOCOMOMO Brasil, apesar do crescente reconhecimento do patrimônio modernista, o fato é que, no contexto nacional – e aqui Pernambuco não constitui exceção à regra -, a idéia da preservação continua associada, no imaginário popular, à salvaguarda do tradicional.

¹⁶ - Ver, por exemplo, (LEAL, 1994, 1995 e 1995a)

¹⁷ - Ver (BID, 1994)

¹⁸ - Ver (BRASIL, 1999 e 1999a)

¹⁹ - Ver (BRUAND, 1991)

Parte II – Arquitetura Moderna Impressa

Vários seriam os caminhos possíveis para uma análise de textos jornalísticos. Entretanto, no contexto do presente trabalho, o que se pretende é levantar e analisar os artigos publicados pelo Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco, no período entre 1998 e 2000²⁰, buscando identificar respostas a questões do tipo: Como a arquitetura moderna incorporou práticas construtivas, atendeu aos condicionantes climáticos locais ou enfrentou novos programas?

O Diário de Pernambuco²¹

Em um universo de mil e noventa e cinco edições eletrônicas, das quais cento e sessenta não puderam ser consultadas²², apenas quatorze trouxeram à tona alguma matéria associada ao Moderno²³. Dentre essas, dez o fizeram através de uma abordagem em que a arquitetura não

²⁰ - A idéia da pesquisa é cobrir um período de sete anos, entre 1998 e 2005. O presente texto, entretanto, traz à tona apenas os resultados obtidos até então, ou seja, referentes aos anos de 1998, 1999 e 2000. Ainda faz-se necessário alertar para o fato de que a análise se deu a partir das leituras das Edições Eletrônicas de ambos os jornais, através das páginas web <http://jc.uol.com.br/jornal/antiores.php> e <http://www.pernambuco.com/diario/atrasados/index.html> a partir das quais foi possível selecionar o dia, o mês e o ano da edição a ser consultada. A pesquisa se deu entre os meses de dezembro de 2005 e fevereiro de 2006. Como o Diário de Pernambuco só disponibiliza a Edição Eletrônica a partir de março de 1998, essa foi a data definida como inicial para a pesquisa, em ambos os jornais. É preciso chamar atenção, também, para o fato de não ter sido possível consultar algumas edições porque a página não foi localizada, podendo ter sido removida, ter tido o nome alterado ou simplesmente ter estado indisponível temporariamente.

²¹ - Foram pesquisados apenas dois cadernos do Diário de Pernambuco: o Viver e o Vida Urbana.

²² - Não foi possível consultar as seguintes edições do Diário de Pernambuco: 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 1998; 07 de junho de 1998; 17 ao 31 de julho de 1998; todo o mês de Agosto de 1998; do 15 ao 31 de janeiro de 1999; o 28 de fevereiro de 1999; 16, 29, 30 e 31 de agosto de 1999; 18 ao 31 de outubro de 1999; do 3 ao 17, do 19 ao 25 e do 27 ao 30 de novembro de 1999; 2 ao 31 de dezembro de 1999; 14 de junho de 2000; 14 de julho de 2000; 27 de outubro de 2000; do 19 ao 31 de dezembro de 2000.

²³ - 1) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/11/urbana6_0.html - Obras Modernistas Abandonadas
2) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/12/urbana4_0.html Os projetos arquitetônicos que não saíram do papel
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/12/urbana4_1.html Nasceram as Avenidas
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/12/urbana4_2.html Revolução urbanística pelos Bairros
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/12/urbana4_3.html O fim da pracinha
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/12/urbana4_4.html A versão parisiense
3) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/21/viver1_0.html Brasília Feliz Aniversário
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/21/viver1_1.html Os Problemas da Capital Brasileira
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/04/21/viver1_2.html Na verdade, quem terá inventado Brasília
4) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/09/20/viver7_0.html Arquiteto Brasileiro faz Sucesso em Israel
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/09/20/viver7_1.html I Entrevista David Reznik
5) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/10/21/urbana3_0.html Artista Assassinado por Seguranças do Holiday
6) http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/11/04/viver1_0.html O Engenheiro Poeta
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/11/04/viver1_1.html O Engenheiro
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/11/04/viver1_2.html O Dramaturgo
http://www.dpnet.com.br/antiores/1998/11/04/viver1_3.html O Escritor
7) <http://www.pernambuco.com/antiores/1999/04/26/index.html> Arquitetos Pernambucanos expõem projetos premiados
8) <http://www.pernambuco.com/antiores/1999/05/12/index.html> Cícero Dias Recebe Homenagem
9) <http://www.pernambuco.com/antiores/1999/05/16/index.html> Prédios são Pontos de Encontro
<http://www.pernambuco.com/antiores/1999/05/16/index.html> Áreas acabam desvalorizadas
<http://www.pernambuco.com/antiores/1999/05/16/index.html> Holiday
10) <http://www.pernambuco.com/antiores/1999/08/11/index.html> Noronha vai restaurar monumentos
11) <http://www.pernambuco.com/antiores/1999/10/02/index.html> Morre Pietro Maria Bardi
12) <http://www.pernambuco.com/antiores/2000/01/07/index.html> Cícero Dias terá Obra restaurada
13) <http://www.pernambuco.com/antiores/2000/02/26/index.html> Mário de Andrade e a Música
14) <http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Cadê a casa moderna que estava aqui?
<http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Adulteração de Projetos é Constante
<http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Arquitetos Lamentam a Falta de Memória
<http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Precusores do Modernismo em Pernambuco
<http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Pureza das Formas e Limpeza dos Espaços
<http://www.pernambuco.com/antiores/2000/03/16/index.html> Reformas e Preservação em Questão.

constituiu o foco de interesse - a esse grupo, chamado **A**, doravante, contrapõe-se um segundo, **B**, cujo enfoque é mais arquitetônico.

Em três reportagens do grupo **A**, a referência ao moderno é quase acidental²⁴. É assim que o Holiday aparece, em uma delas, apenas como palco de um assassinato, enquanto a obra de Acácio Gil Borsoi é citada, em outra, somente como objeto de uma exposição cujo interesse maior, na verdade, vem a ser a divulgação, pelo IAB/PE – Instituto de Arquitetos do Brasil – Pernambuco, dos projetos vencedores dos concursos por ele organizados e realizados, a partir de 1999. A terceira, por sua vez, tem a promessa de restauro de alguns exemplares da arquitetura colonial de Noronha como objeto tratado no âmbito das comemorações dos 500 anos do descobrimento, chamando atenção, em uma ou duas linhas, para a intenção de inaugurar, na ilha, um monumento projetado por Oscar Niemeyer.

Ainda nesse mesmo grupo, uma série de reportagens sob o título geral de “Os Projetos Arquitetônicos que não Saíram do Papel²⁵” fala, na realidade, sobre a gênese do urbanismo no Recife, relatando alguns aspectos das propostas de Domingos Ferreira, Nestor de Figueiredo e Attilio Correa Lima. Todavia, percebe-se que o intuito da matéria é, antes de mais nada, informar sobre o lançamento do livro do arquiteto e historiador Joel Outtes²⁶. A questão dos projetos, de fato urbanísticos e não arquitetônicos, e que não saíram do papel, vem a reboque da publicação, como mero relato destituído de qualquer posicionamento crítico ou rebatimento no contexto contemporâneo.

Dentre as seis reportagens restantes, nesse grupo, duas²⁷ resgatam a figura de Cícero Dias, expoente dos movimentos moderno e regionalista pernambucanos, que volta à cena política e cultural recifense nas asas do processo de revitalização do Bairro do Recife, no âmbito do projeto “Eu Vi o Mundo”²⁸. Aqui, a equipe do Diário ressalta, de um lado, a homenagem prestada ao artista pelo Governo do Estado e pela Prefeitura da Cidade do Recife, por meio de comendas e, de outro, o projeto de restauro de seis, dentre as nove telas do artista na cidade – o que denota uma primeira preocupação preservacionista, ainda que no campo da pintura e não da arquitetura.

Por fim, as quatro últimas matérias do grupo **A** têm por objeto David Reznik, Joaquim Cardozo, Mário de Andrade e Pietro Maria Bardi, respectivamente²⁹. Nesse contexto, embora a reportagem sobre o arquiteto brasileiro radicado em Israel adquira, por vezes, o tom de informativo social de visita à casa do filho pródigo, a entrevista que a acompanha revela algumas faces do pensamento modernista sem nunca, entretando, tocar na questão da preservação do moderno. No mesmo sentido, a citação de algumas expressões da arquitetura moderna assinadas em parcerias célebres com Oscar Niemeyer ou Luiz Nunes é o máximo que se pode extrair do conjunto de reportagens que homenageiam o poeta e engenheiro Joaquim Cardozo, por ocasião dos vinte anos de aniversário de sua morte. Por sua vez, “Mário de Andrade e a Música” busca divulgar, só e tão somente, documentário a ser exibido na

²⁴ - http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/10/21/urbana3_0.html Artista Assassinado por Seguranças do Holiday e <http://www.pernambuco.com/antecedentes/1999/04/26/index.html> Arquitetos Pernambucanos expõem projetos premiados <http://www.pernambuco.com/antecedentes/1999/08/11/index.html> Noronha vai restaurar monumentos

²⁵ - http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/12/urbana4_0.html Os projetos arquitetônicos que não saíram do papel http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/12/urbana4_1.html Nascem as Avenidas http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/12/urbana4_2.html Revolução urbanística pelos Bairros http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/12/urbana4_3.html O fim da pracinha http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/12/urbana4_4.html A versão parisiense

²⁶ - Ver (OUTTES, 1997)

²⁷ - <http://www.pernambuco.com/antecedentes/1999/05/12/index.html> Cícero Dias Recebe Homenagem e <http://www.pernambuco.com/antecedentes/2000/01/07/index.html> Cícero Dias terá obra restaurada

²⁸ - Referência à obra de maior notoriedade do pintor recifense “ Eu Vi o Mundo e Ele Começava no Recife”

²⁹ - http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/09/20/viver7_0.html Arquiteto Brasileiro faz Sucesso em Israel http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/09/20/viver7_1.html Entrevista David Reznik http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/11/04/viver1_0.html O Engenheiro Poeta http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/11/04/viver1_1.html O Engenheiro http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/11/04/viver1_2.html O Dramaturgo http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/11/04/viver1_3.html O Escritor <http://www.pernambuco.com/antecedentes/2000/02/26/index.html> Mário de Andrade e a Música <http://www.pernambuco.com/antecedentes/1999/10/02/index.html> Morre Pietro Maria Bardi

televisão sobre o modernista e a sua ligação com expressões artísticas e culturais de caráter mais popular e tradicional. Para fechar o grupo **A**, em meio ao anúncio da morte de P. M. Bardi e da abordagem retrospectiva da sua vida e obra, surge o comentário sobre a casa de vidro, de Lina Bo Bardi, considerado projeto de vanguarda no uso desse material. Mas, ainda aqui, sem nenhuma referência à causa da salvaguarda de expressões modernistas.

Para passar ao grupo **B**, “Brasília, Feliz Aniversário”³⁰ compõe um conjunto de matérias sobre a obra maior de Oscar Niemeyer e Lucio Costa. Sem dúvidas, o objeto é a arquitetura e o urbanismo modernos. Todavia, a abordagem é de natureza mais histórica, com alguns posicionamentos críticos quanto à evolução da cidade, ao longo do tempo, sobretudo do ponto de vista urbanístico em que se evidencia a dependência da cidade em relação ao automóvel, por exemplo. Nem mesmo o texto especial “Na Verdade, quem terá inventado Brasília?” trata da arquitetura propriamente dita e a questão da inscrição, em 1987, da cidade na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco, na qualidade de primeiro bem modernista, sequer foi lembrado.

Exemplificada especialmente pela Escola Rural Alberto Torres, em Tejipló, projeto da dupla Joaquim Cardozo e Luiz Nunes, a matéria “Obras Modernistas Abandonadas” constitui um primeiro alerta do Diário para o estado de abandono da arquitetura moderna pernambucana. O foco são as obras de Cardozo, espalhadas pelo Recife, a maioria relegada ao esquecimento diante das atenções voltadas, como afirma a reportagem, para o “casario colonial do sítio histórico de Olinda ou da revitalização do Recife Antigo”³¹, as verdadeiras vedetes locais da prática preservacionista, no momento. Mas muito pouco se analisa sobre as obras citadas, além de uma ressalva para o caráter inovador e arrojado da escola anteriormente falada, no que diz respeito às rampas ligando os pavimentos e aos arcos, que poderiam ter servido de inspiração para Brasília.

Um outro alerta para a situação de abandono e desvalorização de obras modernistas publicada pelo Diário conforma o conjunto de matérias reunidas sob o título “Prédios são Pontos de Encontro”. O “encontro” ao qual a reportagem se refere são aqueles promovidos pela prostituição. Ao invés de lançar uma luz sobre as características arquitetônicas desses prédios, o intuito do texto é chamar a atenção para o estado de decadência de projetos como o Califórnia ou o Pirapama - ícones do modernismo recifense. Transformados em ponto de tráfico de drogas e cenário de crimes, paira sobre esses edifícios um estigma social do qual é difícil se livrar.

“Cadê a Casa Moderna que estava aqui?” Por trás desse título, um último conjunto de reportagens contempla a arquitetura moderna pelo viés, agora sim, declaradamente preservacionista. Com a ajuda de entrevistas a três arquitetos e também professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, Geraldo Gomes da Silva, Luiz Amorim e Marco Antônio Borsoi, o texto passa do simples relato para um discurso mais elaborado e crítico. Pela primeira vez, no universo pesquisado, o Diário não apenas demonstra o desrespeito face aos mecanismos de preservação existentes ou o descaso frente à produção arquitetônica modernista local, mas também denuncia adulterações criminosas quando se trata de preservar a memória e a materialidade da arquitetura moderna pernambucana. Para tanto, a reportagem vai fundo e coloca o papel omisso e indiferente da sociedade, contextualiza a produção local em relação à internacional, enfatiza o pioneirismo de alguns arquitetos e suas realizações iniciais, expõe o embate entre o desenvolvimento e a preservação e, o mais importante, considera a análise de algumas questões-chave na apreensão do projeto arquitetônico modernista. Responde, por exemplo, como algumas obras

³⁰ - http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/21/viver1_0.html Brasília Feliz Aniversário
http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/21/viver1_1.html Os Problemas da Capital Brasileira
http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/21/viver1_2.html Na verdade, quem terá inventado Brasília? (Geraldo Santana)

³¹ - http://www.dpnet.com.br/antecedentes/1998/04/11/urbana6_0.html - Obras Modernistas Abandonadas

atenderam aos condicionantes climáticos locais³², incorporaram práticas construtivas ditas tradicionais³³ ou promoveram uma releitura de antigos programas³⁴.

O Jornal do Comércio³⁵

Da mesma maneira que o Diário de Pernambuco, o universo pesquisado, aqui, foi de mil e noventa e cinco edições eletrônicas, das quais apenas seis não puderam ser consultadas³⁶. Assim, de um total de mil e oitenta e nove edições, dezoito contaram com matérias em que, de alguma forma, o moderno se fez presente.

Para começar, a preservação das expressões protomodernas da avenida Guararapes, que influenciaram grandemente o projetar em outros pontos periféricos da cidade como símbolo da modernidade, então perseguida, coloca-se, no contexto da salvaguarda dos bairros de São José e Santo Antônio, como tema de duas reportagens³⁷.

Em seguida, em um grupo de cinco matérias, a abordagem do modernismo foi feita através do viés da paisagem. A primeira dentre elas³⁸ e a qual parecem se vincular as demais, subseqüentes, revela intervenções sobre o projeto inaugural do paisagista Roberto Burle Marx, no Recife: a Praça de Casa Forte. Mas não se trata apenas de noticiar a obra. Apoiada nos argumentos da arquiteta e também professora da FAU/UFPE Ana Rita Sá Carneiro, a matéria assume um tom de denúncia da descaracterização do projeto, configurando um claro posicionamento em prol da preservação da paisagem modernista, através do resgate do desenho concebido e das espécimes especificadas, originalmente. Desse passo inicial em diante, a questão das intervenções em jardins públicos volta às páginas do jornal mais quatro vezes. Em cada uma delas, mesmo que o foco seja a questão da parceria público privado no sistema de adoção de espaços da cidade (marketing da ação) ou o debate acerca das vantagens e desvantagens em se gradear um jardim de natureza coletiva, o fato é que a causa preservacionista está lá, presente³⁹.

Uma outra série de três⁴⁰ reportagens coloca o problema do abandono dos edifícios Holiday e Califórnia. Porém, ao invés de simplesmente denunciar o fato ou explorá-lo exclusivamente pelo viés da decadência socioeconômica, sem mesmo tentar explicá-la, o texto o faz⁴¹ e vai além da constatação da importância dos mesmos como obras paradigmáticas da arquitetura moderna em Pernambuco, informando de que maneira eles representam, por exemplo, uma

³² - Sobre a casa de Mário Russo, na Avenida 17 de Agosto: "O revestimento era de azulejo; a varanda ocupava um lugar de destaque no piso superior, proporcionando um espaço aberto e sombreado, ideal para o clima quente da região" - <http://www.pernambuco.com/anteriores/2000/03/16/index.html> Cadê a casa moderna que estava aqui?

³³ - Sobre o projeto de Delfim Amorim, no Bairro da Madalena: "O uso do concreto e dos azulejos se une ao muxarabi, varanda com treliça de madeira, típica da arquitetura colonial." - <http://www.pernambuco.com/anteriores/2000/03/16/index.html> Adulteração de Projetos é Constante.

³⁴ - "O muro baixo dava a entender que a casa e jardim se integravam ao espaço urbano ... era uma concepção nova de residência" - <http://www.pernambuco.com/anteriores/2000/03/16/index.html> Adulteração de Projetos é Constante.

³⁵ - Foram pesquisados apenas dois cadernos do Jornal do Comércio: o Caderno C e o Cidades

³⁶ - 18 e 25 de março de 1998; 29 de abril de 1998; 07 de agosto de 1998; 12 de março de 1999 e 8 de abril de 2000.

³⁷ - <http://www2.uol.com.br/JC/1999/0711/cd0711d.htm> Guararapes Revitalizada ainda é um Sonho <http://www2.uol.com.br/JC/1999/1211/cd1211f.htm> Guararapes Inspirou Prédios dos Subúrbios

³⁸ - <http://www2.uol.com.br/JC/1998/2209/cd2209o.htm> Obra Descaracteriza Praça de Casa Forte <http://www2.uol.com.br/JC/1998/2209/cd2209p.htm> Jardineiro Lembra que Burle Marx Visitava o Local

³⁹ - <http://www2.uol.com.br/JC/1999/0901/cd0901e.htm> URB Vai Restaurar Praça da República <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2702/cd2702j.htm> Depois de Sete Meses de Reforma, Casa Forte Recebe Praça Revitalizada <http://www2.uol.com.br/JC/1999/3005/cd3005h.htm> Tapumes Escondem Praça da República há 4 Meses Referência à reportagem anterior <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2510/cd2510e.htm> Praça da República é Gradeada para Evitar a Ação de Vândalos

⁴⁰ - <http://www2.uol.com.br/JC/1998/0703/cd0703a.htm> Homem é Assassinado no Edf. Califórnia <http://www2.uol.com.br/JC/1998/0703/cd0703b.htm> O Edifício é um Marco na Arquitetura de Boa Viagem <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2402/cd2402o.htm> Califórnia, Marco Arquitetônico Ameaçado pela Má Conservação <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2402/cd2402p.htm> Pintura Externa Resgata Edifício Holiday <http://www2.uol.com.br/JC/1999/1209/cd1209n.htm> Edifício Perdeu a Valorização por Causa do Estigma

⁴¹ - "O Holiday começou a ser habitado por volta de 1962", diz Sarmento. Habitado por pais, mães e filhos, que buscavam um final de semana na praia. Bem familiar. Mas os senhores respeitáveis começaram a levar suas secretárias e garotas de programa durante os dias úteis. Resultado: a má fama começou". <http://www2.uol.com.br/JC/1999/1209/cd1209n.htm> Edifício Perdeu a Valorização por Causa do Estigma

releitura do velho programa habitacional⁴². Além do mais, ao apontar a condição de IEP dos projetos, a matéria toca na questão da preservação. O moral do texto parece ser o seguinte: edifícios considerados imóveis especiais de preservação, pelas inegáveis contribuições ao desenvolvimento e reconhecimento da produção arquitetônica local no período modernista, não deveriam estar lançados à própria sorte.

Mudando de enfoque, mas ainda tratando do moderno, a morte de Elezior Xavier⁴³, uma homenagem a Lucio Costa, as comemorações do meio século de atuação de Acácio Gil Borsoi e o lançamento do livro de ficção de Oscar Niemeyer⁴⁴ são o mote de outras quatro matérias. Nesse contexto, apenas a segunda e terceira reportagens contribuem, de alguma maneira, para responder às questões que, de certa forma, justificam a necessidade de salvaguarda de algumas expressões arquitetônicas nacionais e locais. De um lado, ao enquadrar a produção de Lucio Costa e Niemeyer na chamada Escola Carioca, o autor de “Lucio Costa – Modernidade e Tradição”, texto especial, informa como sempre foi inegável, na atuação desses dois expoentes da arquitetura nacional, a incorporação de elementos da tradição colonial ou a preocupação em atender aos condicionantes climáticos dos trópicos⁴⁵. De outro lado, o destaque também é a produção de uma arquitetura consciente da necessidade de adaptar um estilo dito universal às especificidades climáticas locais, em edifícios como o Hospital da Restauração ou mesmo o já tão comentado Califórnia, ambos de autoria de Acácio Gil Borsoi⁴⁶.

O lançamento de duas publicações voltadas à arquitetura, a Revista “Sim!” e o livro em comemoração aos quinhentos anos do descobrimento do Brasil, ou quinhentos anos de arquitetura brasileira, também é explorado pela condição moderna, mesmo que seja de forma indireta⁴⁷. Aqui, a referência ao moderno se dá no apanhado da produção modernista brasileira, no período de cinco séculos considerado. Ali, o primeiro número traz, no âmbito de uma publicação que se pretende dedicada à arquitetura regional, uma série de reportagens sobre a obra de Acácio Gil Borsoi.

O combogó e as IEPs são os temas em torno dos quais se desenvolvem as duas últimas matérias do Jornal do Comércio aqui analisadas⁴⁸. Mais moderno que o combogó, na qualidade de elemento vazado inventado localmente e que ganhou fama Brasil afora, impossível! Entretanto, o texto, apesar de indicar o uso do combogó em edifícios marcadamente modernistas, como o Holiday e o que foi a antiga sede da Sudene, não tece

⁴² - Sobre o Holiday: “o prédio foi apresentado como uma grande inovação arquitetônica. E foi. “No Brasil surgia a idéia de conjuntos habitacionais. O Holiday congrega os princípios do modernismo. Estrutura imponente, forma de arco que dá mais firmeza e o uso misto. Lojas no térreo e os outros pavimentos para uso residencial”. Idem
Sobre o Califórnia: “o prédio serviu de modelo para que a população do município começasse a dar importância aos afastamentos frontais e laterais em relação aos prédios vizinhos” <http://www2.uol.com.br/JC/1998/0703/cd0703b.htm>
O Edifício é um Marco na Arquitetura de Boa Viagem.

⁴³ - <http://www2.uol.com.br/JC/1998/1906/cc1906o.htm> As Mulheres e os Sobrados eram as suas Grandes Paixões
<http://www2.uol.com.br/JC/1998/1906/cc1906p.htm> Morre o Último Modernista do Recife.

⁴⁴ - <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2011/cc2011b.htm> Niemeyer Lança Livro de Ficção aos 92 Anos
<http://www2.uol.com.br/JC/1999/2011/cc2011c.htm> Trecho do Livro Diante do Nada

⁴⁵ - “A ‘escola carioca’ procurava incorporar nos seus edifícios elementos da tradição colonial, retomadas em uma nova linguagem, como rótulas, venezianas e azulejos de diferentes de cores e padrões, usados para a proteção das fachadas e marcação do caráter não-estrutural de superfícies. Era também marcada pela preocupação com a proteção solar, que terminou por resultar na adoção do brise-soleil, empregado de diversas formas, visando não só a proteção, mas também a plasticidade das fachadas. A acentuação do aspecto plástico do edifício, tão explorada por Niemeyer, foi uma das características mais marcantes desta escola. Seus membros adotavam ainda partidos leves e vazados, com proporções elegantes e equilibradas e recursos modernistas, como o uso do pilotis e a planta livre Costa atingiu uma síntese perfeita entre materiais modernos (concreto e vidro) e tradicionais (madeira e pedra). Utilizou vários elementos da arquitetura luso-brasileira como venezianas, muxarabis, azulejos, cobertas em telha canal com largos beirais e varandas contêguas aos dormitórios ... vários princípios modernistas: a planta livre, o jogo de pilotis, o sistema modular, o brise-soleil, o pano de vidro, além da estrutura de concreto armado, brilhantemente associada a uma de madeira”. <http://www2.uol.com.br/JC/1998/1207/cc1207i.htm> Lucio Costa Modernidade e Tradição (Fernando Diniz Moreira)

⁴⁶ - Sobre o edifício de escritórios da Dantas Barreto: “apresentando a fachada voltada para o poente, tem face em combogó de cimento, emoldurado por perfis de concreto que filtram a luz do sol e possibilitam uma ventilação natural”.
<http://www2.uol.com.br/JC/1999/1011/cc1011d.htm> 50 Anos de Comunhão com a Arquitetura

⁴⁷ - <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2012/cc2012g.htm> Revista Diz Sim! à Arquitetura do NE
<http://www2.uol.com.br/JC/1999/2012/cc2012g.htm> Da Oca aos Monumentos de Niemeyer

⁴⁸ - <http://www2.uol.com.br/JC/1998/1904/cd1904g.htm> Combogó uma Invenção Local que se Espalhou pelo Nordeste
<http://www2.uol.com.br/JC/1998/1904/cd1904h.htm> <http://www2.uol.com.br/JC/1999/2609/cd2609e.htm> Lei Garante Proteção a Casas Antigas

maiores comentários ou faz associações desse elemento e a linguagem da arquitetura moderna a ser preservada. Em contrapartida, a preocupação com a salvaguarda do patrimônio modernista fica explícita quando a equipe do Comércio trata sobre as IEPs cujo grande mérito é ter conseguido, bem ou mal, proteger um número substancial de exemplares do ecletismo, protomodernismo e modernismo propriamente dito.

Parte III – À Guisa de Conclusão: o Diário, o Comércio e a Preservação do Moderno Pernambucano

A análise das edições eletrônicas do Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio, entre 1998 e 2000, permite perceber que poucas foram as arquiteturas modernas impressas em suas reportagens, nesse período. Um fato que se torna ainda mais revelador quando pensado à luz de alguns dados adicionais da pesquisa: o número de matérias dedicadas à arquitetura e ao urbanismo tradicionais é de cerca de oito e dezesseis vezes maior do que aquele dedicado à arquitetura moderna, no Diário e no Comércio, respectivamente⁴⁹. E, quando se trata de comparar números entre o patrimônio tradicional e o modernista essa (des)proporção é ainda maior. De qualquer maneira, nesse universo do tradicional, várias são as páginas dedicadas, por exemplo, à restauração da igreja de São Cosme e Damião, em Igarassu, do teatro Santa Isabel ou dos mercados públicos recifenses. Isso sem falar nas intervenções no sítio histórico de Olinda, no Pátio de São Pedro ou nos bairros da Boa Vista, São José e, especialmente, do Recife Antigo, onde a atenção se desloca do projeto “Eu Vi o Mundo” aos pólos Bom Jesus, Moeda e Alfândega, da sinagoga ao Chanteclair passando, é claro, pela Torre Malakoff. Mas, isso não chega a ser uma surpresa, senão a confirmação da hipótese, anteriormente levantada, de que toda a estratégia de sucesso na construção de um consenso em torno de uma imagem capaz de favorecer a inserção nacional e internacional de Recife e Pernambuco, esteve e ainda está limitada ao patrimônio tradicional, colonial, em pedra e cal.

Nesse sentido, o lugar do Diário e do Comércio na criação imagética da prática preservacionista, permanece, com poucas exceções, aquele que (in)forma o cidadão médio sobre o patrimônio cultural entendido como expressão tradicional, cujo valor de antiguidade, em contraposição ao de modernidade e contemporaneidade, persiste. O que pode ser um problema quando se pensa na Imprensa como instrumento local de favorecimento à inserção internacional, na medida em que é capaz de modificar a percepção cognitiva dos atores sociais estaduais e municipais, ao criar um consenso com poder de exaltar a coesão entre a prática preservacionista desses e aquela defendida pelo regime internacional. Afinal, se de acordo com Pierre Bourdieu⁵⁰, apesar do patrimônio cultural constituir um direito de todos⁵¹, a verdade é que, na qualidade de bem simbólico, esse só pode ser apreendido por aqueles que possuem o capital cultural capaz de fazê-lo. Então, como criar um consenso que reconheça o moderno na construção social do patrimônio se falta ao homem comum um meio que o (in)forme sobre as características da arquitetura modernista local de modo que ele tenha a escolha em reconhecê-la, ou não, como bem passível de preservação?

O processo de construção social do patrimônio cultural em Recife, Pernambuco, no Brasil e no mundo tem seguido uma tendência em se legitimar através da ação daqueles que detêm o saber, o capital cultural – uma situação que se reproduz na análise das edições eletrônicas do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco. Tanto é assim que as reportagens que colocam de forma mais direta a causa da salvaguarda da arquitetura moderna são aquelas respaldadas em um discurso reconhecido como competente: o de professores da FAU/UFPE. Embora alguns desses discursos percam a oportunidade de tratar do tema, como é o caso do texto especial da série “Brasília, Feliz Aniversário”, que em nenhum momento se refere à condição de patrimônio cultural da humanidade da capital federal, o certo é que são esses os únicos textos que põem em evidência questões-chave na criação de um consenso internacional em torno da preservação da arquitetura moderna: como se dá, aqui, a

⁴⁹ - Cerca de 115 contra 14, no Diário de Pernambuco e 290 contra 18 no Jornal do Comércio.

⁵⁰ - “*Le capital symbolique, c’est n’importe quelle propriété (n’importe quelle espèce de capital, physique, économique, culturel, social) lorsqu’elle est perçue par des agents sociaux dont les catégories de perception sont telles qu’ils sont en mesure de la connaître (de l’apercevoir) et de la reconnaître, de lui accorder valeur*” (BOURDIEU, 1994: 116) – Tradução livre da autora: “o capital simbólico é qualquer propriedade (qualquer tipo de capital físico, econômico, cultural, social) que é percebida por agentes sociais cujas categorias de percepção são tais que os permite conhecê-la (percebê-la) e reconhecê-la, atribuir-lhe valor”

⁵¹ - Ver (BRASIL, 1998)

incorporação das práticas construtivas, atende-se aos condicionantes climáticos locais ou enfrenta-se novos programas? Nesse sentido, portanto, parece válido continuar investindo em levar às páginas dos jornais a fala desses sujeitos, contanto que se mantenha a consciência de que, *grosso modo*, a função ideológica do discurso dominante é a ortodoxia. Pois, somente assim, claras as cartas sobre a mesa, seria possível direcionar a produção jornalística no sentido de, mesmo contribuindo para transformar a percepção cognitivista local quanto à preservação do moderno, estabelecer um embate de idéias, ouvindo e dando voz a possíveis discursos periféricos sobre o tema; (in)formando o cidadão; dotando-o de um capital cultural capaz de romper o círculo vicioso que se estabelece quando a transmissão desse capital reproduz a transmissão do capital econômico e dos meios de produção; e permitindo-lhe a apropriação da arquitetura moderna como bem cultural, se assim lhe convier, por escolha e não imposição da apreensão da ordem estabelecida como natural.

Ou seja, que a decisão de dançar conforme a música, falar a mesma língua, rezar o mesmo credo, participar de uma mesma comunidade imaginada ou inserir-se internacionalmente seja um ato consciente, por parte de todos. E, aqui, embora a Imprensa ainda não tenha tomado consciência, o presente e, especialmente o futuro lhe reservam um importante papel.

Bibliografia

- ANDERSON, Benedict. (1991). **Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread of Nationalism**. 2a Ed. London: Verso Press, 1991. 206p.
- BID. (1994). PRODETUR/NE - **Northeast Tourism Development Program**. 841/OC – BR. Brasília, BID/Governo Federal, 1994.
- BOURDIEU, Pierre. (1994). **Raisons Pratiques sur la Théorie de l’Action**. Paris: Editions du Seuil, 1994. 240 p.
- BRASIL. (1988). **Constituição Federal de 05 de outubro de 1988**.
- _____. (1999). **Contrato de Empréstimo no 1200/OC – BR entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano (Monumenta)**. Brasília: Ministério da Fazenda/MinC, 1999.
- _____. (1999a). **Regulamento Operativo – Programa de Preservação do Patrimônio Cultural Urbano – Monumenta (BR 0261)**. Brasília: Ministério da Fazenda/MinC, 1999. 69 p.
- BRUAND, Yves. (1991). **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991. 398 p.
- HUXLEY, Julian. (1947). **UNESCO: Its Purpose and its Philosophy**. Washington: Public Affairs Press, 1947. 62 p.
- IPHAN. (1973). **Anais do II Encontro de Governadores para a Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil**, realizado em Salvador, Bahia, de 25 a 29 de outubro de 1971. Rio de Janeiro: MEC, Departamento de Assuntos Culturais – DAC, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IBPC, 1973. 382 p.
- JOUBE, B. & LEFÈVRE, C. (1999). *De la Gouvernance Urbaine au Gouvernement des Villes? Permanence ou Recomposition des Cadres de l’Action Publique en Europe*. In: **Revue Française de Science Politique**. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Vol. 49, no. 6; Décembre, 1999. Pp. 835-853.
- LEAL, Suely Maria Ribeiro. (1994). **Para Além do Estado: Tendências, Limites e Alcance das Novas Formas de Gestão urbana a Nível Local**. Tese de Doutorado apresentada ao Curso de Doutorado de Economia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP sob a orientação do Professor Dr. Carlos Alonso Barbosa de Oliveira. Campinas, 1994. 319 p.
- _____. (1995). Modelos de Descentralização Política na Gestão Local: Os Novos Formatos na Década de 90. In: **Relação Público-privado: do local ao global**. MELO, Norma Lacerda de & LEAL, Suely Ribeiro. (Orgs.). Recife: Editora Universitária da UFPE, 1995. Pp. 87 – 125.
- _____. (1995a). Condicionantes Políticos das Estratégias de Intervenção em Áreas Históricas: O Município do Recife (1986 / 1988). In: **Estratégias de Intervenção em Áreas Históricas – Revalorização de Áreas Urbanas Centrais**. ZANCHETTI, S., MILET, V. & MARINHO, G. (Orgs.). Recife: Mestrado em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE, Projeto PNUD-SEPURB BRA 93/013, 1995. Pp. 211 – 219.

- MEDEIROS, Ana Elisabete. (2002). **Materialidade e Imaterialidade Criadoras – o Global, o Nacional e o Local na Construção do Patrimônio Mundial: O Bairro do Recife como Caso**. Tese de Doutorado Brasília: SOL/UnB. 2002.
- _____. (2005). **Patrimônio Cultural e Identidade (Trans)Nacional: Uma Política da Prática ou do Discurso?** Trabalho apresentado por ocasião do V Fomerco (Fórum Universitário Mercosul) – Os Desafios da Integração Sul-Americana. Goiânia: Universidade Católica de Goiás. 9 a 11 de novembro de 2005.
- MEDEIROS, Marcelo de Almeida. (2000). **La Genèse du Mercosud – Dynamisme Interne, Influence de l'Union Européenne et Insertion Internationale**. Paris: L'Hamarttan, 2000. 500p.
- OUTTES, Joel. (1997). **O Recife: Gênese do Urbanismo 1927-1943**. Recife: FUNDAJ - Editora Massangana, 1997. 244p. il
- PEREIRA, Renato Aristides Orozco. (2001). A Diplomacia dos Estados Federados, Províncias e Cidades. In: **Fronteira – Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais**. Belo Horizonte: PUC Minas, Curso de Relações Internacionais, 2001. v. 1. n. 1. (37 – 58).
- SASSEN, Saskia. (1991). **The Global City: New York, London, Tokyo**. Princenton, NJ: Princenton University Press, 1991.
- _____. (1998). **As Cidades na Economia Global**. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 190 p.
- SOUZA, Alberto; ROCHA, Edileusa (Org.). (2004). **Guia do Recife: Arquitetura e Paisagismo**. Recife: Ed. dos Autores, 2004. 268 p.